

Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnika i računarstvo

DIPLOMSKI RAD

Implementacija sistema za verifikaciju
neutralnosti računarskih mreža

Mentor

dr Pavle Vuletić, v. prof

Student

Miloš Budimir 2016/0193

Beograd, jul 2020.

Sadržaj

1 Uvod.....	4
2 Arhitektura sistema	5
2.1 perfSONAR.....	7
2.2. InfluxDB	9
2.3 Grafana.....	10
3 Implementacija sistema.....	11
4 Rezultati i diskusija.....	14
5 Zaključak.....	25
Reference	26

1 Uvod

Nemoguće je danas zamisliti svakodnevnicu bez konstantnog i neograničenog pristupa internetu. Intenzitet korišćenja i potreba za pristupom mreži veći su nego ikad [1], a uz povećane brzine i sve veći broj uređaja u godinama koje dolaze, nastaviće se tendencija rasta internet saobraćaja. Sa sve učestalijim i masovnijim korišćenjem interneta i tehnologija koje ga prate, nije iznenađujuća pojava raznih pokušaja kontrolisanja virtuelnog prostora od strane vlada i gigantskih korporacija [2]. Od zalaganja za slobodan i otvoren hardver i softver, stiglo se do sve zvučnije borbe za očuvanje slobodnog, decentralizovanog i neutralnog interneta dostupnog svima. Te osobine jesu ono što je učinilo internet onime što danas i jeste.

Kada se govori o internet neutralnosti (eng. Net Neutrality) ne može se govoriti o preciznoj definiciji pojma, te kada se kaže da je zabeleženo kršenje internet neutralnosti, podrazuma se više različitih mehanizama ugrožavanja nezavisnosti i decentralizovanosti interneta: usporavanje određenog internet saobraćaja radi efektivnog postizanja cenzure ili manipulacije konkurentskim servisima, zatim tzv. brze staze kojima se određenim servisima za određenu naknadu nudi veći protok i brzine, ili recimo popularna nulta tarifa koja je svima poznata kao besplatno korišćenje određenih društvenih mreža u postpejd paketima mobilne telefonije, čime se faktički umanjuje mogućnost konkurentskih aplikacija da dođu do korisnika.

S obzirom da ne postoji precizno i sistematizovano definisano na koji način se meri da li je mreža neutralna, jer tema je relativno nova i nema jasnih procedura i preporuka, ovaj rad bavi se jednostavnom analizom mreže i predstavlja predlog kako se može meriti internet neutralnost, tj. jeste pokušaj doprinosa daljem definisanju i razvijanju pojma internet neutralnosti, u cilju očuvanja interneta kakav slobodan svet poznaje. Ideja ovog rada jeste da se napravi sistem koji bi verifikovao da li neki provajder (ISP – Internet Service Provider) uspostavlja politike kojima favorizuje neke servise ili lokacije, a ka drugima kviri uslugu odnosno tada - nije net neutralan.

Jedan od primećenih slučajeva jeste usporavanje video streaming servisa [3] određene kompanije, kako bi sličan servis samog internet provajdera dobio poverenje većeg broja korisnika. Upravo takvo ponašanje analizira alat Wehe preko kog korisnik koristeći neki servis, npr. YouTube ili Netflix, dobijene podatke šalje ka Wehe serveru, a potom se sa Wehe servera ti

isti podaci vraćaju korisniku samo sa slučajnim bajtovima kao sadržajem. Tada se pored brzina odziva, gubitak paketa itd, sa idejom da će se na taj način pokazati da li ISP na neki način usporava ili blokira pakete određenog sadržaja [4].

Još jedan postojeći alat OONI koristi se prevashodno za proveru cenzure interneta, tako što gleda da li su određeni sajtovi blokirani na nekoj teritoriji. Tako su i birani sajtovi za testiranje: oni za koje bi, usled nedostatka slobode govora i povećane cenzure, bilo razloga da budu zabranjeni globalno ili lokalno u nekoj državi [5].

BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) je 2017. godine u jednom od svojih izveštaja [6] dao inicijalni predlog jednog kompleksnog softverskog sistema za praćenje različitih metrika, s ciljem otkrivanja kršenja neutralnosti interneta. Taj softver je i napravljen krajem 2019. godine od strane dve nemačke i austrijske firme [7] međutim još uvek nije našao svoju primenu, a BEREC preporučuje nacionalnim telima (kao srpski RATEL - Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge) korišćenje ovog ili nekog sličnog softvera radi analize mreže i prepoznavanja eventualnih kršenja njene neutralnosti.

Svaki od ovih alata ima svoje prednosti i mane, ali još uvek ne postoji niti jasan standard niti rasprostranjenost jednog konkretnog softvera ili metodologije među zajednicom. Iz tog razloga, u ovom radu koristiće se jednostavne metode analize mreže, a s ciljem da se uz diskusiju pokuša izvući zaključak tj. definiše kako bi se na taj način mogla meriti neutralnost mreže. U BEREC-ovom izveštaju "Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology" [8], kao relevantni parametri za merenje i analizu pominju se merenje protoka, kašnjenja, gubitka paketa... U ovom radu fokus je stavljen na pravljenje sistema za merenje odziva pri DNS i HTTP zahtevima ka određenim internet stranicama, i za to merenje biće korišćen postojeći alat otvorenog koda perfSONAR.

2 Arhitektura sistema

Kada je reč o arhitekturi jednog ovakvog sistema izdvajaju se dve moguće opcije za realizaciju. Prva bi bila da korisnik može prema sopstvenom nahođenju da odabere određene veb stranice i poredi vremena odziva nad njima na osnovu pojedinačnog merenja (korisnika lično interesuje da

li njemu/njoj provajder uvodi neku restrikciju), a druga da se zaključak dobije na osnovu statističke analize velikog broja merenja koja su skupljena od različitih provajdera na nekoj teritoriji, prateći u dužem vremenskom intervalu isti predefinisani skup sajtova (ako se govori o web saobraćaju).

U BEREC uputstvu za izradu alata za merenje neutralnosti interneta data je šema preporučene arhitekture sistema za lokalna regulativna tela (slika 2.1).

Slika 2.1 Prikaz arhitekture BEREC sistema

Međutim, za potrebe izrade ovog rada arhitektura sistema izgledaće nešto jednostavnije. Ona je prikazana na slici 2.2. Measurement Agent jeste uređaj (računar) koji koristi perfSONAR alat za HTTP i DNS testove, i to perfSONAR – testpoint toolkit [9]. Taj klijent ujedno je i kontroler i kolektor sa gornje slike i testovi se jednostavno mogu pokretati iz komandne linije, no o tome više u odeljku o samoj implementaciji sistema. Repoziotorijum sa rezultatima i portal za prikazivanje tih podataka u uprošćenoj šemi kombinovani su u jedan server na koji se podaci šalju. Na tom mestu oni se čuvaju, ali i istovremeno grafički prikazuju. Za bazu će biti korišćena InfluxDB – timeseries baza podataka (Time Series Database – TSDB) slobodnog softvera, a za grafički prikaz podataka softver otvorenog koda Grafana, koji se glatko uvezuje sa InfluxDB-om.

Slika 2.2 Prikaz uprošćene arhitekture BEREC sistema, korišćene u ovom radu

2.1 perfSONAR

Dakle, za alat je odabran postojeći perfSONAR (**performance Service-Oriented Network monitoring ARchitecture**) - alat otvorenog koda za merenje različitih performansi mreže. Njegova arhitektura prikazana je na slici 2.3. Postoji veliki broj alata (tools) koji izvršavaju određene testove. Ti alati su na slici 2.3 prikazani u poslednjoj liniji na dnu šeme. Testovi se koriste za merenje određenih parametara mreže, a za zadate ulazne parametre. Imena testova predstavljaju ono što je rezultat izvršavanja, a ne ime alata koji ga izvršava. Postoje sledeći testovi:

- clock: meri razliku takta između hostova
- disk-to-disk: testira mrežnu propusnost i brzinu čitanja / pisanja
- dns: meri vreme DNS transakcije
- http: meri vreme HTTP odziva
- latency: meri jednosmerno kašnjenje i prateće statistike između hostova

- latencybg: neprekidno meri jednosmerno kašnjenje i prateće statistike između hostova i periodično izveštava o rezultatima
- rtt: meri Round Trip Time (RTT) i prateće statistike između hostova
- simplestream: koristi se prvenstveno za testiranje, šalje jednostavnu „HELLO“ poruku između dva hosta pomoću TCP-a
- throughput: meri uočene brzine prenosa podataka i prateće statistike između dve krajnje tačke
- trace: prati putanju između IP hostova

Testovima upravlja i pokreće ih kao task-ove pScheduler. pScheduler je glavni deo sistema i služi za pokretanje testova, kontrolu, zakazivanje većeg broja testova u vremenu, te prosleđivanje rezultata na finalnu lokaciju skladištenja i vizualizacije.

Slika 2.3 Arhitektura perfSONAR sistema [10]

Pri merenjima u ovom radu, korišćeni su DNS i HTTP testovi, relativno jednostavni testovi koji vraćaju vreme koje je bilo potrebno da se dobije odgovor od nekog DNS ili HTTP servera [11]. Oni koriste alate (tool) dnspy i psurl, redom, za izvršavanje merenja. Na konačno vreme odziva

utiče veći broj nezavisnih faktora. Prvo, gleda se vreme potrebno da paketi stignu do ciljanog web servera. Potom je potrebno obraditi traženi zahtev na samom serveru koji može imati bolje ili slabije performanse, te da se nazad pošalju potrebni sadržaji koji nisu nužno svi na istoj strani. Sve ovo može se razlikovati od sajta do sajta, od provajdera do provajdera. Više o ovome na konkretnom primeru objašnjeno je u delu o dobijenim rezultatima ove analize. Ovde se neće dalje ulaziti u detalje implementacije i funkcionisanja alata i samih testova.

U delu o implementaciji sistema biće prikazane same naredbe za komandnu liniju koje pokreću date testove. Iako sam perfSONAR ima svoju bazu i prateći sistem za vizuelizaciju (Archiving i Visualisation segmenti na slici 2.3), on je arhaičan i nepraktičan, pa će se zbog toga rezultati parsirati i slati ka odvojenoj bazi i platformi za grafički prikaz rezultata.

2.2. InfluxDB

Kao što je iznad navedeno, InfluxDB [12] jeste timeseries baza podataka otvorenog koda. Zbog svojih performansi i jednostavnosti u upravljanju podacima koji se periodično prikupljaju, odlučeno je da se za skladištenje koristi upravo timeseries baza podataka, a InfluxDB jeste jedna od najkorišćenijih sa velikom podrškom i zajednicom, te je kao takva izabrana kao prikladna za ovaj rad.

Skladišteni podaci u InfluxDB bazi strukturirani su tako da se sastoje iz tri moguća grupisanja: merenje (measurement), niz (series), i pojedinačna tačka (point). Svaka tačka sastoji se od nekoliko parova ključ-vrednost: vremenska oznaka (timestamp) i polja (fieldset). Ako su grupisani u skup parova-ključeva prema vrednosti tzv. taga, oni definišu niz. Konačno, serije su grupisane zajedno pomoću identifikatora tipa string da bi se formiralo - merenje. Tačke se dakle mogu indeksirati prema vremenskoj oznaci ili tagu, kako bi očitale vrednost merenja odnosno field.

InfluxDB podatke prihvata u formatu:

```
measurement(,tag_key=tag_val)*  
field_key=field_val(,field_key_n=field_value_n)* (nanoseconds-  
timestamp)?
```

i to preko HTTP, TCP, ili UDP. U ovom radu podaci su slati HTTP POST metodom pomoću perfSONAR pSchedulera (videti specifikaciju archive fajla na slici 3.1 u narednom poglavlju o implementaciji).

Jezik za izvršavanje upita nad skladištenim podacima sličan je SQL jeziku. Recimo, ako se iz nekog skupa podataka žele prikazati brzine (field „brzina“) svih http merenja, sa lokacije Vidikovac (predstavljena tagom “location“), grupisana po imenu sajta (tag “sajt“), u određenom vremenskom periodu (timeFilter), taj upit (query) izgledao bi ovako:

```
SELECT "brzina" FROM "http" WHERE ("location" = 'vidikovac') AND  
$timeFilter GROUP BY "sajt"
```

2.3 Grafana

Sirovi podaci ne govore mnogo, te je neophodno vremena odziva samih testova, kao numeričke rezultate pristigle u InfluxDB, i prikazati u nekom grafičkom okruženju. Za ovu funkcionalnost prirodno se nameće platforma otvorenog koda Grafana [13] koja se veoma jednostavno uvezuje sa podacima koji dolaze iz InfluxDB. Grafana nudi prikaz grafika, iscrtavanje barova, pojedinačna merenja u raznim formama, i sve to prilagođeno za česte vremenske trenutke.

Grafana je veoma intuitivna za korišćenje, te je moguće označiti InfluxDB kao izvor podataka i podaci se automatski pojavljuju u Grafani, vremenom kako pristižu u Influx bazu. Takođe, postoji interaktivan query-builder sa autocomplete opcijom koji nudi pravljenje upita na jednostavan način bez veće potrebe za poznavanjem složenog jezika za upite. Na slici 2.4 prikazano je kako je upravo na ovaj način formiran upit dat dva pasusa iznad.

Slika 2.4 Interaktivni query-builder koji nudi Grafana

Za prikaz rezultata moguće je koristiti različite grafičke predstave. One se mogu imenovati i personalizovati do detalja. Grupisani grafici se potom prikazuju na komandnoj tabli (dashboard) koju je moguće deliti u cilju prezentovanja podataka, a pojedini će i biti prikazani u poglavlju o rezultatima merenja.

3 Implementacija sistema

Za potrebe ovog rada korišćena su dva uređaja sa klijentske strane kao Measurement Agenti sa idejom da u krajnjoj idealnoj instanci postoji veliki broj uređaja koji bi radili slične testove. Dodatno, pri izradi ovog rada nije upotrebljena veća količina geografski i po ISP, tj. na različitom hardveru, raspodeljenih uređaja ili veliki broj slučajnog reprezentativnog uzorka korisnika koji bi merili, što bi moglo biti jedno od poboljšanja samog procesa analize mreže.

U ovom poglavlju biće prikazana implementacija jednog klijentskog uređaja Measurement Agenta. Uređaj podrazumevano predstavlja jednu Linux mašinu na kojoj je prethodno instaliran perfSONAR testpoint-toolkit koji omogućava pokretanje HTTP i DNS testova iz komandne linije i slanje rezultata na udaljenu bazu.

Primer komande za HTTP test:

```
pscheduler task --archive @archive_http.json http --url $sajt
```

Kao što je prethodno pomenuto, pScheduler jeste upravo perfSONAR-ov alat kojim se svi testovi, odnosno task-ovi iniciraju. Dakle, svaka komanda počinje tom ključnom reči. Nakon opcije --archive navodi se putanja ka tzv. archive fajlu u kom se u JSON objektu nalazi specifikacija za slanje podataka na udaljeni server (ispod detaljnije). Potom se specificira o kom tasku je reč (http/dns). Zatim slede opcije za svaku pojedinačnu vrstu testa. Za HTTP test to je samo opcija --url nakon koje se navodi url sajta koji se “gađa“ testom.

Što se tiče DNS, interesantno je videti kako se za iste URL-ove veb sajtova ponašaju različiti DNS serveri. Iz tog razloga testovi će biti izvršavani za dva DNS servera, a odabrani su javno dostupni Google-ov 8.8.8.8 i lokalni DNS server provajdera.

Primer komande za DNS test:

```
pscheduler task --archive @archive_dns.json dns --record a --  
nameserver 8.8.8.8 --query $sajt
```

Kao što se vidi, određene opcije su jedinstvene za DNS task: nakon --record se navodi tip rekorda i odabran je „a“ rekord koji vraća IPv4 adresu sajta koji se specificira opcijom --query. Oznakom --nameserver navodi se IP adresa DNS servera koji treba da razreši IP adresu stranice.

Archive fajl koristi se za implementiranje koncepta arhivatora [14] koji završeni rezultat task-a šalje na neko udaljeno (ili lokalno) mesto za skladištenje. Njegova struktura jeste jedan jednostavan JSON objekat. Archive fajl za HTTP testove prikazan je na slici 3.1. Polje „_url“ predstavlja lokaciju na koju se rezultat šalje i to POST metodom (specificirano u polju iznad), uz dodata zaglavlja. Polje “transform” tj. “script” predstavlja JQ skriptu [15] za pretprocesiranje rezultata koji mu se dostavlja takođe u JSON formatu, kako bi na udaljenu bazu podaci bili poslani u zahtevanom formatu.


```
sudo openvpn --config putanja_do_konfiguracionog_.ovpn_fajla
```

Odabran je reprezentativan uzorak od 15 relevantnih medijskih sajtova u Srbiji:

```
www.rts.rs;      rs.n1info.com;      www.informer.rs;      www.pink.rs;  
www.prva.rs;    www.b92.net;      www.kurir.rs;      nova.rs;      www.alo.rs;  
www.danas.rs;   www.direktno.rs;   www.bbc.com;      www.blic.rs;  
balkans.aljazeera.net; www.rt.com
```

Medijski sajtovi su odabrani sa idejom da bi tu eventualno moglo doći do kršenja neutralnosti interneta, s obzirom da su u nekim zemljama upravo nezavisne medijske kuće i sajtovi kao Wikipedia na udaru vlasti. Merenja se iniciraju ciklično kao cron job preko crontaba u Linux operativnom sistemu, tako da se obave po 4 merenja u 60 minuta svakog od odabranih sajtova za svaki od 3 testa (HTTP, DNS 8.8.8.8, DNS lokalni server – nađe se na Linux mašinama komandom „nslookup“, zatim „server“).

4 Rezultati i diskusija

U ovom poglavlju biće predstavljeni rezultati merenja, uz diskusiju o tome šta oni predstavljaju, kako se mogu tumačiti i koliko su precizni.

Merenja su rađena na dve Linux virtuelne mašine sa različitih lokacija pod različitim internet provajderima. Mašine su predstavljale Measurement Agente arhitekture opisane u prethodna dva poglavlja. Prva mašina radila je u zgradi Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (ETF), a druga na Vidikovcu u mreži Telekom provajdera. Merenja su vršena u periodu 1.7.2020 – 7.7.2020. U određenom periodu, usled rada na serverima na ETF, baza nije dobijala merene podatke. Grafikoni prikazani u ovom poglavlju će se zato (i radi veće preglednosti na slikama) odnositi na nešto kraći vremenski period od 4. do 6. jula, uz napomenu da su rezultati veoma slični i bez odstupanja i u ostalim danima kada su vršena merenja.

Pored gore opisane arhitekture za pokretanje HTTP i DNS testova i analizu mreže, rezultate će upotpuniti još neki parametri izmereni za sve testirane sajtove:

- Round Trip Time (RTT) - izračunava se pomoću „ping“ komande, u čijem se izlazu vidi prosečno RTT, tj. vreme slanja i vraćanja jedne echo request i echo reply poruke, na osnovu nekoliko poslatih paketa. RTT utiče na download vreme zbog specifičnosti TCP protokola [16].
- Udaljenost sajta od tačke merenja izražena u broju pređenih rutera. Taj podatak dobija se iz “traceroute” komande. Moguće je da neki ruteri imaju zaštitu za filtriranje ICMP paketa na nekim tačkama na internetu, pa se “traceroute“ komande ne završe uspešno, već se na izlazu prikazuju samo zvezdice, što je u tabeli 2 označeno dodatnim plusom (+).
- Količina preuzetih podataka pri učitavanju svakog sajta, odnosno veličina cele stranice.

Značaj ovih podataka jeste u tome što nude potpuniju sliku stanja mreže, i mogu da pomognu pri odlučivanju da li postoje nelogičnosti u nekom od rezultata, tj. da li je došlo do nekakvih grešaka pri merenjima. U naredne tri tabele navedeni su ovi rezultati.

Sajt	RTT ETF [ms]	RTT Vidikovac [ms]
www.rts.rs	0.520	10.063
rs.n1info.com	8.799	21.992
www.informer.rs	5.499	32.659
www.pink.rs	25.070	35.140
www.prva.rs	0.515	26.929
www.b92.net	0.803	11.758
www.kurir.rs	42.071	11.638
nova.rs	9.088	28.709
www.alo.rs	0.521	23.567
www.danas.rs	25.260	36.526
www.direktno.rs	23.608	35.190
www.bbc.com	21.032	23.114
www.blic.rs	36.191	67.381
balkans.aljazeera.net	37.730	25.031
www.rt.com	102.291	43.220

Tabela 1. Pregled Round Trip Time (RTT) sajta od tačke merenja

Sajt	ETF [broj rutera na putanji]	Vidikovac [broj rutera]
www.rts.rs	7	9
rs.n1info.com	9	6
www.informer.rs	9	8
www.pink.rs	15	12
www.prva.rs	7	9
www.b92.net	7	10
www.kurir.rs	8+	8
nova.rs	9	6
www.alo.rs	7	9
www.danas.rs	13+	8
www.direktno.rs	15	9
www.bbc.com	12+	8
www.blic.rs	12+	11
balkans.aljazeera.net	13+	6
www.rt.com	15+	9

Tabela 2. Pregled udaljenosti sajta od tačke merenja

Sajt	Veličina stranice [bajtovi]
www.rts.rs	3,066,259
rs.n1info.com	2,107,611
www.informer.rs	2,505,021
www.pink.rs	1,994,528
www.prva.rs	2,391,208
www.b92.net	3,142,241
www.kurir.rs	1,255,557
nova.rs	1,897,001
www.alo.rs	30,332,416
www.danas.rs	2,988,763
www.direktno.rs	3,797,064
www.bbc.com	2,262,889
www.blic.rs	6,529,781
balkans.aljazeera.net	4,452,342
www.rt.com	819,619

Tabela 3. Pregled veličine preuzetih podataka pri učitavanju sajta

Kada je reč o rezultatima merenja HTTP i DNS testova, oni su prikazani u Grafani na udaljenom kontejneru. Za početak biće prikazane neke od mogućnosti koje pruža ovaj alat.

Na slici 4.1 vidi se zbirni linijski grafik rezultata DNS testa za svaki od 15 sajtova sa Vidikovca za lokalni DNS server provajdera.

Slika 4.1. Grafik rezultata DNS testa sa Vidikovca za DNS server lokalnog provajdera u periodu od 7 dana

U Grafani, moguće je i selektovati samo određene sajtove za prikaz. Tako su na slici 4.2 prikazani rezultati merenja HTTP testa za Vidikovac, ali samo za četiri odabrana medijska sajta, a takođe u celokupnom periodu merenja, odnosno 7 dana.

Slika 4.2. Grafik rezultata HTTP testa sa Vidikovca u periodu od 7 dana, za 4 sajta

Treba napomenuti da za sajtove rs.n1info.com i nova.rs nije bilo moguće izvršavanje HTTP testova ni sa jedne od lokacija, jer nisu vraćali nikakav validan rezultat. Ta dva sajta su u vlasništvu iste kompanije, pa je pretpostavka da imaju istu politiku privatnosti i zaštitne mehanizme koji onemogućavaju prolazak test paketa. Interesantan je i podatak dobijen traceroute komandom kod provajdera SBB (Serbia Broadband), koji je i vlasnik dva gorepomenuta sajta.

Naime, svako pokretanje traceroute alata vraća isključivo zvezdice (osim gateway rutera), što znači da provajder blokira ICMP poruke.

U Grafani je moguće prikazati i pojedinačna merenja kao tačkice, ali i srednje vrednosti merenja za određeni tag kao niz barova. Na slici 4.3 prikazane su srednje vrednosti merenja po tagu “sajt” za lokacije Vidikovac i ETF, jedno ispod drugog, redom. Jasno se vidi krivulja sličnog oblika za obe lokacije, kao i da su vremena odziva iz zgrade ETF zanemarljivo veća.

Slika 4.3. Grafik prosečnih vremena odziva za HTTP test sa obe lokacije za svaki od testiranih sajtova

Na slikama 4.4 i 4.5 prikazani su rezultati merenja vremena odziva za HTTP test sa lokacija Vidikovac i ETF, redom. Sa slika se jasno vidi da su rezultati sa obe lokacije slični i da nema oscilacija. Pojedinačni peak-ovi jesu prisutni, međutim objašnjenja za takvu pojavu mogu biti mnogobrojna: od trenutnog zagušenja mreže do neke greške u samom testu. Iz tog razloga ona se neće uzimati u obzir, a takve tačke su na nekim od narednih grafika i isfiltrirane u samom prikazu.

Slika 4.4. Prikaz vremena odziva HTTP testa sa Vidikovca

Slika 4.5. Prikaz vremena odziva HTTP testa iz zgrade ETF

Primetno je i da su za neke sajtove vremena odziva u hiljaditim delovima sekunde, dok su za neke i do skoro dve cele sekunde. O zasigurno tačnom objašnjenju teško je govoriti, ali ako se uzme za primer sajt direktno.rs, koji je na oba grafika (slika 4.4 i slika 4.5) prikazan ljubičastom bojom, vreme odziva HTTP testa za njega je konstantno najveće. Sa druge strane prosečno vreme odziva za pink.rs je oko 3 puta manje. To se vidi i sa slike 4.3 gde su prikazane prosečne vrednosti. Razlozi za ovo mogu biti razni. Jedan faktor svakako predstavlja veličina same stranice koja se “dovlači” sa servera. Prema tabeli 1, veličina stranice direktno.rs je skoro dva puta veća od stranice pink.rs. Drugi faktor može biti broj pređenih rutera na putanji od servera do klijenta. Iz tabele 2 vidi se da je putanja do veb stranice direktno.rs sa lokacije ETF udaljana čak 15 rutera, što je i najveći broj pređenih tačaka. Ipak, 15 rutera prolaze i paketi upućeni ka pink.rs,

iz čega proističe zaključak da nije trivijalno odrediti poreklo većeg ili manjeg vremena odziva. U prilog tome govore i podaci iz tabele 1 gde vidimo da je vreme RTT maltene identično za pink.rs i direktno.rs, iako su vrednosti u oba slučaja nešto veće sa Vidikovca nego iz zgrade ETF. U kompleksnost se uključuje i mogućnost da se određeni delovi sajta (slike, reklame, video sadržaj) nalaze na nekoj drugoj lokaciji, pa se mora sačekati da stignu podaci sa više servera. Na kraju, objašnjenje može prosto da bude i to da je neki server prosto sporiji od drugog.

Slika 4.6. Prikaz vremena odziva HTTP testa sa obe lokacije

Umesto pojedinačno za svaki od sajtova, na slici 4.6 prikazani su zbirni rezultati merenja HTTP testa, ali grupisano po lokaciji odakle su testovi inicirani. Vidi se da su skoro identični rezultati sa obe lokacije (izuzevši tri tačkice odstupanja koje su statistička greška). Ovi rezultati su i logični, jer da su veća odstupanja onda bi se moglo polemisati o eventualnom kršenju neutralnosti od strane jednog od provajdera.

Slika 4.7. Prikaz vremena odziva DNS testa sa Vidikovca za javni Guglov server

Slika 4.8. Prikaz vremena odziva DNS testa iz zgrade ETF za javni Guglov server

Slika 4.9. Prikaz vremena odziva DNS testa sa Vidikovca za server lokalnog ISP-a

Slika 4.10. Prikaz vremena odziva DNS testa iz zgrade ETF za server lokalnog ISP-a

Na slikama 4.7, 4.8, 4.9 i 4.10 prikazani su grafici vremena odziva DNS testa za Guglov javni server 8.8.8.8 (Vidikovac i ETF) i DNS server lokalnog ISP (Vidikovac i ETF), redom, dok su na slici 4.11 uporedo prikazani grupni rezultati DNS testova sa obe lokacije na kojima je rađeno merenje. DNS testovi sa Guglovim javnim serverom 8.8.8.8 vraćaju veoma slične rezultate sa obe tačke merenja. Međutim, kod DNS testova gde je za nameserver uzet lokalni DNS server

jasna je distinkcija. Na samom dnu slike 4.11 stoje i prosečne vrednosti merenja i one iznose 403ms za merenja koja su inicirana iz zgrade ETF i samo 19ms za merenja sa Vidikovca na Telekomovoj mreži, što verovatno znači da je ETF-ov DNS server dosta sporiji, kao i da je sama mreža slabije povezana sa ostatkom interneta od Telekoma.

Slika 4.11. Prikaz vremena odziva DNS testa sa obe lokacije za javni Guglov server (gore) i za server lokalnog ISP (dole)

Iz svega navedenog jasna je generalna opservacija da se ovde ne može govoriti o ciljanom poigravanju i remetenju performansi mreže. Sporadično odskakanje i razlike između rezultata, sa dve lokacije ili dva različita servera u slučaju DNS testova, predstavljaju normalne pojave u računarskim mrežama, a isto je i sa razlikama u vremenima odziva za svaki od testiranih sajtova. Primetno je da nema većih odstupanja i da su linije uglavnom horizontalne i konstantne.

5 Zaključak

U ovom radu ponuđeno je rešenje za verifikaciju neutralnosti interneta. Implementacija se oslanja na postojeće slobodne i open source alate, i nudi jednostavan način za praćenje određenih parametara mreže. Korisniku je omogućeno da kroz vreme prati da li dolazi do eventualnih odskakanja od prosečnih vrednosti. Moguće je odabrati prozovoljan skup veb stranica za testiranje.

Ovo je samo jedan od načina na koji se može analizirati mreža i govoriti o postojanju ili nepostojanju kršenja njene neutralnosti. U svetu su razvijeni i tek će se razvijati alati, koji nude različit pristup i metodologiju. U budućnosti će se zasigurno još više govoriti o temi internet neutralnosti sa političko-društvenog i filozofskog aspekta, ali i neizostavno tehničko-tehnološkog. Sistem opisan u ovim stranicama jeste doprinos tom tehničkom delu s nadom da će zainteresovati deo stručne javnosti i da će se u bliskoj budućnosti pronaći i preciznije i sveobuhvatnije rešenje, te da bi zajednica mogla masovnije da bude uključena u samo testiranje kako bi sami rezultati i zaključci bili verodostojniji.

Borba za slobodan internet sigurno će biti jedna od ključnih tema ovog veka. Velike korporacije i političke elite pokušaću da preuzmu još veću kontrolu nad ovim, još uvek, poslednjim otvorenim nebom za protok informacija. Zato građanke i građani širom sveta moraju stati ujedinjeno u odbranu prava na privatnost i javni interes. Neutralan internet jeste internet.

Reference

1. Covid-19 makes it clearer than ever: access to the internet should be a universal right, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/04/covid-19-internet-universal-right-lockdown-online>, pristupano u julu 2020.
2. Block of Wikipedia in Turkey, https://en.wikipedia.org/wiki/Block_of_Wikipedia_in_Turkey, pristupano u julu 2020.
3. As Protection Ends, Here's One Way to Test for Net Neutrality, <https://www.wired.com/story/as-protection-ends-heres-one-way-to-test-for-net-neutrality/>, pristupano u julu 2020.
4. Wehe, <https://dd.meddle.mobi/>, pristupano u julu 2020.
5. OONI, <https://ooni.org/>, pristupano u julu 2020.
6. BEREC Net Neutrality Measurement Tool Specification – Report, https://bereg.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/bereg/reports/7296-net-neutrality-measurement-tool-specification, pristupano u julu 2020.
7. BEREC Net Neutrality Tool, <https://github.com/net-neutrality-tools/nntool>), pristupano u julu 2020.
8. BEREC Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology, https://bereg.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/bereg/regulatory_best_practices/methodologies/7295-bereg-net-neutrality-regulatory-assessment-methodology, pristupano u julu 2020.
9. perfSONAR, <https://www.perfsonar.net/> , pristupano u julu 2020.

10. What is perfSONAR? Diagram, https://docs.perfsonar.net/intro_about.html, pristupano u julu 2020.
11. Vrste perfSONAR testova, https://docs.perfsonar.net/pscheduler_ref_tests_tools.html , pristupano u julu 2020.
12. InfluxDB, <https://www.influxdata.com/>, pristupano u julu 2020.
13. Grafana, <https://grafana.com/>, pristupano u julu 2020.
14. perfSONAR archiver, https://docs.perfsonar.net/pscheduler_ref_archivers.html), pristupano u julu 2020.
15. jq, <https://stedolan.github.io/jq/> , pristupano u julu 2020.
16. Bandwidth delay product, https://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth-delay_product, pristupano u julu 2020.